

MAKALAH
PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR ILMU KOMUNIKASI

Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah

Pengantar Ilmu Komunikasi

Dosen Pengampu:

Wahyu Ilaihi, M.A

Disusun oleh:

Ifa Amalia Nabila (04020124031)

Lutfia Nurrahmah (04020124037)

Muhammad Aminul Hakim (04020124044)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2025

KATA PENGANTAR

Hal yang pertama dan utama yang wajib sampaikan adalah ungkapan rasa syukur kami kepada Allah SWT karena hanya atas bimbingan dan hidayah-Nya, kelompok kami mampu menyelesaikan makalah yang berjudul “Pendahuluan dan konsep dasar ilmu komunikasi”

Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan teladan kehidupan kepada kita semua dan semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan kepada kita.

Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah **Pengantar Ilmu Komunikasi**. Dalam penyusunan makalah ini kami sempat mengalami berbagai kesulitan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan kepada:

1. Ibu Wahyu Ilaihi, M.A sebagai dosen pembimbing mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Teman-teman program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Kami sangat menyadari bahwa di dalam penulisan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kelompok kami sangat mengharapkan saran dan koreksi yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini. Kelompok kami juga berharap bahwa makalah ini dapat menjadi sarana untuk saling bertukar informasi dan sebagai bentuk pengabdian diri penulis kepada Allah SWT.

Dan semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya dan umat islam umumnya. Amiin Ya Robbal’alamin.

Surabaya, 09 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Komunikasi	3
B. Elemen Dasar Dalam Proses Komunikasi	4
C. Menganalisis Model-Model Komunikasi Yang Digunakan Dalam Berbagai Konteks	5
BAB III	7
PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari, manusia berinteraksi dan bertukar informasi, baik secara langsung maupun melalui media. Tidak hanya sebatas percakapan sehari-hari, komunikasi juga menjadi bagian dari berbagai bidang ilmu, seperti agama, filsafat, sosial, sains, dan teknologi. Ilmu Komunikasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyampaikan dan menerima pesan dalam berbagai konteks.¹ Ilmu ini mencakup berbagai konsep dasar seperti unsur komunikasi, proses komunikasi, dan model-model komunikasi yang membantu memahami bagaimana interaksi terjadi secara efektif. Dalam komunikasi, terdapat beberapa elemen penting seperti komunikator (pengirim pesan), pesan, media, komunikan (penerima pesan), dan efek yang ditimbulkan.² Selain itu, model-model komunikasi membantu menjelaskan bagaimana pesan dapat diterima dan dipahami oleh individu atau kelompok.

Namun, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Pemahaman setiap individu bisa berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang budaya, dan cara pandang masing-masing. Jika perbedaan pemahaman ini terlalu jauh, komunikasi bisa gagal dan menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang baik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh semua pihak.

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia sosial, pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan keagamaan. Dalam konteks dakwah, komunikasi memiliki peran yang sangat krusial. Dakwah pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan keagamaan yang bertujuan untuk mengajak manusia menuju kebaikan. Seiring perkembangan zaman, pola dakwah di Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi metode, media yang digunakan, maupun tantangan yang dihadapi. Jika dahulu dakwah lebih banyak dilakukan secara lisan melalui majelis dan pengajian, kini media digital telah membuka ruang baru bagi penyebaran pesan keagamaan.

¹ Andrian, Bob. (2020). *Komunikasi dakwah dalam tinjauan sosiologi komunikasi*. *Tasâmuh*, 18(2), 211-224.

² Sukri, Z. M. (2018). *Pola komunikasi guru dan murid dalam pembinaan akhlak siswa di MI Fathul Ulum Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi* (Diss, IAIN Kediri).

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk memahami bagaimana komunikasi bekerja, termasuk elemen dan model komunikasi yang mendukung keberhasilan interaksi.³ Selain itu, kajian ini juga akan membahas bagaimana pola-pola dakwah berkembang di Indonesia, baik dari perspektif tradisional maupun modern, serta tantangan yang muncul dalam praktik dakwah di tengah masyarakat yang beragam.

Penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami konsep dasar komunikasi serta penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dakwah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan strategi komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga pesan yang disampaikan lebih efektif dan bermakna.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dan ruang lingkup Ilmu Komunikasi?
2. Apa saja elemen dasar dalam proses komunikasi?
3. Bagaimana model-model komunikasi menjelaskan proses komunikasi?

C. Tujuan

4. Untuk memahami konsep dasar dan definisi Ilmu Komunikasi.
5. Agar dapat mengidentifikasi elemen-elemen dalam proses komunikasi.
6. Untuk menganalisis model-model komunikasi yang digunakan dalam berbagai konteks.

³ Bakti, I., et al. (2018). *Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Komunikasi

Ilmu Komunikasi merupakan bidang kajian yang membahas proses penyampaian, penerimaan, serta pemaknaan pesan di antara individu atau kelompok melalui berbagai media.⁴ Disiplin ini mengkaji teori, metode, dan strategi komunikasi dalam beragam konteks, seperti komunikasi interpersonal, organisasi, massa, serta digital.

Secara etimologis, istilah "komunikasi" berasal dari bahasa Latin *communicare*, yang bermakna "berbagi" atau "membuat sesuatu menjadi milik bersama."⁵ Dalam praktiknya, komunikasi melibatkan pertukaran informasi, gagasan, serta emosi yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam antara pihak-pihak yang terlibat.

Ilmu Komunikasi memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai bidang studi yang berkaitan dengan proses dan dinamika komunikasi, di antaranya:

1. Komunikasi Interpersonal
 - a. Mengkaji interaksi antara dua individu atau lebih dalam kehidupan sosial sehari-hari.
 - b. Memfokuskan kajian pada aspek persepsi, bahasa, pesan verbal dan nonverbal, serta hubungan sosial antarindividu.
2. Komunikasi Kelompok
 - a. Mempelajari pola komunikasi dalam kelompok kecil maupun besar.
 - b. Meneliti peran komunikasi dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta efektivitas kerja sama dalam kelompok.
3. Komunikasi Organisasi
 - a. Menelaah sistem komunikasi dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal.
 - b. Mengkaji struktur komunikasi, budaya organisasi, serta efektivitas penyampaian informasi di lingkungan kerja.
4. Komunikasi Massa

⁴ Berek, D. I. P. (2014). *Fashion sebagai komunikasi identitas sub budaya (Kajian fenomenologis terhadap komunitas Street Punk Semarang)*. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 56-66.

⁵ Lubis, L., et al. (2022). *Literasi komunikasi warganet generasi milenial di media sosial (Studi kasus warganet di Kota Mataram)*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER)*, 4(1).

- a. Mengkaji bagaimana media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet, menyebarkan informasi kepada khalayak luas.
 - b. Membahas dampak media, produksi konten, serta peran jurnalistik dan industri hiburan dalam membentuk opini publik.
5. Komunikasi Politik
- a. Meneliti dinamika komunikasi dalam ranah politik, termasuk strategi kampanye, propaganda, serta pembentukan opini publik.
 - b. Mengkaji bagaimana komunikasi dapat memengaruhi kebijakan serta persepsi masyarakat terhadap aktor politik.
6. Komunikasi Pemasaran dan Periklanan
- a. Mengkaji strategi komunikasi dalam bidang bisnis dan pemasaran.
 - b. Mencakup analisis terhadap branding, promosi, strategi periklanan, serta interaksi antara produsen dan konsumen.
7. Komunikasi Digital dan Media Baru
- a. Berfokus pada perkembangan teknologi komunikasi, termasuk media sosial, platform digital, serta kecerdasan buatan.
 - b. Mempelajari perubahan pola komunikasi akibat digitalisasi dan globalisasi.
8. Komunikasi Lintas Budaya
- a. Menganalisis komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda.
 - b. Membahas hambatan komunikasi antarbudaya, strategi adaptasi, serta implikasi komunikasi dalam konteks global.

B. Elemen Dasar Dalam Proses Komunikasi

Proses komunikasi melibatkan sejumlah elemen mendasar yang berperan dalam memastikan pesan tersampaikan dengan efektif.⁶ Elemen pertama adalah pengirim pesan atau komunikator, yaitu individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan kepada pihak lain. Selanjutnya, terdapat pesan, yaitu isi atau makna yang dikomunikasikan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat nonverbal. Proses penyampaian pesan ini dilakukan melalui saluran komunikasi, yaitu media atau metode yang digunakan untuk mentransmisikan pesan, seperti percakapan langsung, surat, atau platform digital.

⁶ Rianti, R. R. S. Y., & Zakiyah, F. (2024). *Strategi Public Relations Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam sosialisasi program hunian terjangkau di Jakarta*. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2575-2594.

Di sisi lain, penerima pesan atau komunikan berperan dalam menerima dan menginterpretasikan informasi yang disampaikan oleh pengirim. Dalam komunikasi yang efektif, umpan balik *feedback* menjadi elemen penting karena memungkinkan penerima memberikan respons, sehingga menciptakan interaksi dua arah.⁷ Namun, dalam proses komunikasi, sering kali muncul gangguan yang dapat menghambat penyampaian pesan, baik berupa gangguan fisik, psikologis, maupun semantik. Selain itu, konteks komunikasi, yang mencakup situasi dan lingkungan tempat komunikasi berlangsung, juga memengaruhi bagaimana pesan dikodekan, disampaikan, dan dipahami oleh penerima. Semua elemen ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan komunikasi dalam berbagai situasi.

C. Menganalisis Model-Model Komunikasi Yang Digunakan Dalam Berbagai Konteks

Model komunikasi merupakan konsep yang menjelaskan proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam berbagai situasi.⁸ Secara umum, terdapat tiga kategori utama model komunikasi, yaitu model linear, model interaksional dan model transaksional.

1. Model linear

menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, di mana pesan dikirimkan tanpa adanya umpan balik langsung. Contohnya adalah Model Shannon dan Weaver, yang menyoroti peran saluran komunikasi serta gangguan (*noise*). Model ini banyak digunakan dalam komunikasi massa, seperti siaran televisi dan radio.

2. Model interaksional

menekankan komunikasi dua arah dengan adanya umpan balik. Model Schramm menjelaskan bahwa pengirim dan penerima pesan saling berinteraksi serta dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang masing-masing. Model ini sering diterapkan dalam komunikasi interpersonal dan organisasi.

3. Model transaksional

menggambarkan komunikasi sebagai proses dinamis di mana kedua belah pihak berinteraksi secara simultan. Model Barnlund menekankan bahwa komunikasi

⁷ Aprinawati, A., et al. (2024). *Membangun jaringan komunikasi efektif dalam organisasi: Analisis terhadap hambatan dan solusinya*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 15961-15969.

⁸ Hartono, R. (2016). *Pola komunikasi di pesantren: Studi tentang model komunikasi antara kiai, ustadz, dan santri di Pondok Pesantren TMI Al-Amien Prenduan*. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1), 67-100.

dipengaruhi oleh konteks situasional serta interpretasi individu. Model ini umum digunakan dalam komunikasi kelompok dan negosiasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ilmu Komunikasi merupakan disiplin yang mempelajari proses pengiriman, penerimaan, dan pemaknaan pesan dalam berbagai konteks, seperti komunikasi antarindividu, organisasi, media massa, politik, pemasaran, serta digital. Ruang lingkup kajiannya mencakup berbagai bentuk interaksi yang berperan dalam penyebaran informasi, dinamika sosial, serta pembentukan opini publik.

Dalam komunikasi, terdapat elemen-elemen utama yang memengaruhi efektivitas penyampaian pesan, seperti pengirim, pesan, saluran komunikasi, penerima, umpan balik, gangguan, dan konteks komunikasi. Semua unsur tersebut saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan komunikasi dalam berbagai situasi.

Selain itu, model komunikasi membantu dalam memahami bagaimana proses komunikasi berlangsung. Model linear menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah tanpa adanya respons langsung, sementara model interaksional menekankan komunikasi dua arah dengan umpan balik dari penerima. Adapun model transaksional memandang komunikasi sebagai proses dinamis di mana pengirim dan penerima pesan saling berinteraksi secara simultan. Dengan memahami konsep dasar, ruang lingkup, serta model komunikasi, individu maupun organisasi dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan serta konteks komunikasi yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, B. (2020). Komunikasi dakwah dalam tinjauan sosiologi komunikasi. *Tasâmuh*, 18(2), 211-224.
- Sukri, Z. M. (2018). *Pola komunikasi guru dan murid dalam pembinaan akhlak siswa di MI Fathul Ulum Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi* (Disertasi). IAIN Kediri.
- Bakti, I., et al. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217.
- Berek, D. I. P. (2014). Fashion sebagai komunikasi identitas sub budaya (Kajian fenomenologis terhadap komunitas Street Punk Semarang). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 56-66.
- Lubis, L., et al. (2022). Literasi komunikasi warganet generasi milenial di media sosial (Studi kasus warganet di Kota Mataram). *Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER)*, 4(1).
- Rianti, R. R. S. Y., & Zakiyah, F. (2024). Strategi Public Relations Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam sosialisasi program hunian terjangkau di Jakarta. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2575-2594.
- Aprinawati, A., et al. (2024). Membangun jaringan komunikasi efektif dalam organisasi: Analisis terhadap hambatan dan solusinya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 15961-15969.
- Hartono, R. (2016). Pola komunikasi di pesantren: Studi tentang model komunikasi antara kiai, ustadz, dan santri di Pondok Pesantren TMI Al-Amien Prenduan. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1), 67-100.